

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KLASTER YONDASHUV
MODELI VA MEZONLARI**

Alimova Zamira Kamilovna

Farg'ona viloyati Quvasoy shahar
10-umumiy o'rta ta'lim maktabi,
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida klaster usulidan foydalanishning samaradorligi taxlil etilgan va mazkur masala bo'yicha metodik tavsiyalar hamda metodologik model taqdim qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, boshlang'ich, klaster, usul, mexanizm, foydalanish, asos, metod, klaster, yondashuv, muammo.

KIRISH

Ma'lumki, har qaysi davlat, har qaysi millat avvalo o'z farzandlari qiyofasida, unib-o'sib kelayotgan yosh avlod timsolida shu xalqqa xos xususiyat va fazilatlarni namoyon etadigan, uning azaliy orzu-intilishlarini ro'yobgachi qaradigan buyuk kuchni ko'radi. Ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni voyaga yetkazish masalasi biz uchun umummilliy, umumdavlat miqyosidagi vazifa bo'lib, bu ezgu maqsad yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarimizni izchil va qat'iyatlik bilan davom ettirish bugungi siyosatimizning diqqat markazida turibdi¹. Ushbu masalani yechishda innovatsion klaster yondashuvidan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Shu o'rinda klaster tushunchasi va uning mohiyatini yoritib o'taylik. Klaster deb, ma'lum tizim tushuniladi, ammo bu tizim o'ziga xos bo'lib, bunda unga qo'shilgan elementlar ushbu tizimning ishini yaxshilaydi, biroq undan biron elementning chiqib ketishi bu tizimning buzulishiga olib kelmaydi. Klaster tizimlariga unumdorlik, barqarorlik xos hamda u oson zamonaviylashtirilishi, yangilanishi va turli vositalarda kuchaytirilishi mumkin.

¹ Kamenskiy A.M. "Vnutrishkolniy obrazovatelniy klaster". // Rejim dostupa: <http://www.lik590.ru/about/director/cluster.pdf>

Klasterning afzalligi uning global masshtabga egaligi, ochiqligi, egiluvchanligi va boshqaruvining soddaligidadir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Maktab klasteri: “Tayanch maktablari har bir klasterda o`zlarining pedagogik sherigiga ega – bu umumiy o`rta ta`lim maktablari, maktabgacha ta`lim muassasalari, bu ijtimoiy hamkorlar – OTMLar, kutubxonalar, muzeylar, ommaviy axborot vositalari” va boshqalar.

Klaster yondashuvga murojaat qilishga zaruriyat – klasterning kasbiy ta`lim tizimining samaradorligini oshirish, manfaatdor tomonlar harakatini birlashtirish hususiyatiga ega tashkillashtirish shakli sifatida ustuvorlikka egaligidadir. Klasterlarning asosiy shartlaridan biri ularning xududiy strategiyasidir, zero ta`lim klasterlari o`z xududidan ajralmagan holda rivojlanadi.

Y.I.Sokolova ta`lim tizimida klasterlarni analiz qilganda klaster va klasterli yondashuv bilan birga innovatsiya termini birga keladi degan xulosaga kelgan. Uning fikricha ta`limni tashkillashtirishning klasterli shakli innovatsion mahsulot yaratish va ijodkor qobiliyatiga ega bo`lgan shaxslarni tayyorlashga qaratilgan.

Demak, ta`lim klasterida markaziy o`rinni umumiy maqsad egallaydi. Bu o`quv jarayonini birgalikda loyihalashda ko`rinadi hamda bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyasining shakllanishini ta`minlaydi.

“Boshlang`ich sinf o`quvchilari ijodkorligini oshirishda applikatsiya ishlaridan foydalanish yo`llari” mavzusi shu ma`noda dolzarbki, mehnat fanini o`qitilishini to`g`ri yo`lga qo`yish, o`quvchini mehnat faoliyatiga jalb qilish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Boshlang`ich sinf mehnat ta`limi va mehnat darslarining tarbiyaviy ahamiyati, o`quvchilarni qo`l mehnatiga o`rgatish, ijodkor, yetuk inson qilib tarbiyalash, o`z-o`ziga xizmat ko`rsatish, mehnat malakalarini oshirish, amaliy mashg`ulotlar jarayonida ko`nikma va malakalarni shakllantirish, kasbga yo`naltirish, aplikatsiya ishlari orqali o`quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalash, jismonan chiniqtirish, o`quvchilarni kasb-hunarli bo`lib yetishishlariga zamin yaratishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

“Klaster” metodidan foydalanishda quyidagi shartlarga rioya qilish talab etiladi:

Nimaniki o‘ylagan bo‘lsangiz, shuni qog‘ozga yozing. Fikringizning sifati to‘g‘risida o‘ylab o‘tirmay, ularnishunchaki yozib boring.

1-rasm. Boshlang‘ich ta’limda o‘qitishningklaster usuli

Belgilangan vaqt nihoyasiga yetmaguncha, yozishdan to‘xtamang. Agar ma’lum muddat biror bir g‘oyani o‘ylay olmasangiz, u holda qog‘ozga biror narsaning rasmini chiza boshlang. Bu harakatni yangi g‘oya tug‘ulguncha davom ettiring².

O‘qitishning klaster usulida quyidagi xususiyatlar ko‘zga tashlanibturadi:

- masalaning nazariy asoslarini belgilab olish va muammolarning ilmiyyechishini topish;
- muammolar yechimini amaliyot bilan bog‘lash;
- individual tajribalarni amaliy jarayonlarda ommalashtirish;
- ta’lim-tarbiya jarayonida jamoatchilikning keng ishtirok etishi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, ta’lim makonini klasterlashtirish ta’limni zamonaviylashtirish va ta’lim tizimini kompleks model asosida qurishga imkon yaratadi:

² Musurmonov Raxmatulla, Musurmanova Maluda. O‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsiyalar. Academic research in educational sciences, Issue 3, 2020, pp 777-783.

u o`z ichiga konseptual (maqsadlar, metodlar, shakllar, vositalar va b.), aksiologik (qadriyatlar), psixologik-pedagogik (ta`lim oluvchilarning qadriyatlarini o`zlashtirish mexanizmlari), tashkiliy-boshqaruv (tarbiya tizimida boshqaruv elementlari) komponentlarini joylab olgan bo`ladi. So`nggi 4-5 yillar ichida klaster tizimini shakllantirish davlat siyosatining muhim qismiga aylandi hamda klasterli rivojlanishning yutuqlari bizning nazarimizda quyidagilarda ko`rinadi:

- klaster rivojining barcha bosqichlarida tashkiliy nazorat ta`minlanadi;
- investitsion loyihalarni amalga oshirish muddatlari ta`minlanadi hamda klaster ishtirokchilarining dastlabki sarflamalari iqtisod qilinadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Sokolova YE.I. "Razvivayem mishleniye: dlya detey". – M.: Eksmo-press, 2012g.
2. Kamenskiy A.M. "Vnutrishkolniy obrazovatelniy klaster". // Rejim dostupa: <http://www.lik590.ru/about/director/cluster.pdf>
3. Jabborova Onahon Mannapovna, Ismoilova Dilafruz Muhiddinovna. (2020, may). Optimisation of primary education. *ACADEMICIA: An international multidisciplinary research journal*, 10(5), 1229-1232.
4. Mardonov Sh.K., Jabbarova O.M. Zadachi urokov izobrazitel'nogo isskustva v nachalnoy shkole. *Academic research in educational sciences*, Issue 3, 2020, pp 862- 870.
5. Tojiboeva Gulmira Rifovna, Pulatova Dildora Turgunovna. Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliyot. *Academic research in educational sciences*, Issue3, 2020, pp 209-215.
6. Musurmonov Raxmatulla, Musurmanova Maluda. O`qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsiyalar. *Academic research in educational sciences*, Issue 3, 2020, pp 777-783.